

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 249 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish.....	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	

LOGISTIKA VA UNING SANOAT MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH TANNARXIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH

Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li

Farg'ona Politehnika Instituti, magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqola logistik xarajatlarning sanoat mahsulotlari tannarxiga ta'siri va logistika jarayonlarini optimallashtirishning iqtisodiy samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Logistika tannarx tarkibida muhim o'rin tutib, mahsulot ishlab chiqarish, yetkazib berish va saqlash jarayonlarida qo'llaniladi. Tadqiqotda logistika xarajatlarini kamaytirishning xalqaro tajribalari, shuningdek, O'zbekiston sanoatida omborlarni markazlashtirish, transport tarmoqlarini takomillashtirish va raqamlashtirish usullarining samaradorligi tahlil qilindi. Maqola sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda logistik xarajatlarni kamaytirish yo'llarini ko'rsatib beradi. Logistika samaradorligini oshirish nafaqat tannarxni pasaytirishga, balki O'zbekistonning eksport salohiyatini rivojlantirishga ham imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: Logistika, tannarx, sanoat ishlab chiqarish, raqamlashtirish, transport xarajatlari, omborlarni markazlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, eksport, raqobatbardoshlik, xarajatlarni optimallashtirish, yetkazib berish, xalqaro tajriba.

Abstract: This article is dedicated to examining the impact of logistics costs on the production cost of industrial goods and the economic efficiency of optimizing logistics processes. Logistics plays a key role in the production cost structure, as it is applied in production, delivery, and storage processes. The study analyzes international practices for reducing logistics costs and the effectiveness of centralizing warehouses, improving transportation networks, and digitalization in Uzbekistan's industry. The article highlights ways to reduce logistics costs to enhance the competitiveness of industrial products. Improving logistics efficiency not only reduces production costs but also creates opportunities to boost Uzbekistan's export potential.

Key words: Logistics, production cost, industrial production, digitalization, transportation costs, warehouse centralization, economic efficiency, export, competitiveness, cost optimization, delivery, international practices.

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния логистических затрат на себестоимость промышленной продукции и экономической эффективности оптимизации логистических процессов. Логистика играет ключевую роль в структуре себестоимости, применяясь на этапах производства, доставки и хранения. В исследовании анализируется международный опыт сокращения логистических затрат, а также эффективность централизации складов, совершенствования транспортных сетей и цифровизации в промышленности Узбекистана. В статье указаны пути сокращения логистических затрат для повышения конкурентоспособности промышленной продукции. Повышение эффективности логистики способствует не только снижению себестоимости, но и увеличению экспортного потенциала Узбекистана.

Ключевые слова: Логистика, себестоимость, промышленное производство, цифровизация, транспортные расходы, централизация складов, экономическая эффективность, экспорт, конкурентоспособность, оптимизация затрат, доставка, международный опыт.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda logistika sohasining ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Rivojlanayotgan davlatlar, xususan, O'zbekiston, sanoat ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida logistikani optimallashtirish zaruratini chuqur his qilmoqda. Mamlakat ichida ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlarini arzonroq va samarali yetkazib berish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, shu bilan birga xalqaro va ichki bozorlarda raqobatbardosh bo'lish zarurati mavjud. Bu ayniqsa, global bozorlarning raqobatbardoshligi oshgan sharoitda juda muhimdir. Shu bilan birga, logistikani

optimallashtirish orqali eksport darajasini oshirish, import qaramligini kamaytirish va ichki iste'molchilar uchun narxlarni pasaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Bularning barchasi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va mahalliy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Logistika nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishga, balki mahsulotlarni iste'molchiga o'z vaqtida va sifatli yetkazishga xizmat qiladi, bu esa mamlakat iqtisodiyotining umumiy samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, logistika jarayonlarining noto'g'ri boshqarilishi sanoat ishlab chiqarishda yuqori tannarx, resurslarni isrof qilish va kechikishlarga olib keladi. Bunday holatlar iqtisodiy samaradorlikni kamaytirib, kompaniyalar uchun salbiy moliyaviy oqibatlariga olib keladi. Shu sababli, sanoatda ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir qiluvchi logistika xarajatlarini samarali boshqarish va qisqartirishga doir ilmiy izlanishlar hozirda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, O'zbekiston sanoati o'sib borayotgan va kengayib borayotgan iqtisodiy muhitda o'z mahsulotlari uchun xalqaro va ichki bozorlarni kengaytirishga intilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish mamlakatning eksport salohiyatini oshiradi va mahalliy bozorda arzonroq va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlaydi. Logistika xarajatlarini kamaytirish, shu bilan birga, resurslarni samarali taqsimlash va yangi texnologiyalarni qo'llash orqali amalga oshiriladi, bu esa mahsulot qiymatini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini beradi. Ushbu tadqiqot orqali xalqaro tajribalar asosida samarali usullar tahlil qilinib, ular milliy sanoat korxonalarida qanday tatbiq etilishi mumkinligi ko'rsatib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Logistika va uning sanoatda mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish mavzusida turli xalqaro tadqiqotlar o'tkazilgan. Xalqaro miqyosda John T. Mentzer, Martin Christopher, Peter Drucker kabi olimlar va o'zbek olimlari orasida T. Sh. Qayumov, I. T. Abdurahmonov, M. S. Xo'jaev kabi olimlar logistika xarajatlarini kamaytirish bo'yicha amaliy usullar, turli metod va strategiyalarni taklif etgan.

Bu olimlar orasida Michael Porter sanoat korxonalarida "Logistika xarajatlarini kamaytirish orqali umumiy tannarxni tushirishga erishish yo'llari to'g'risida" tadqiqot olib borib, o'zining "Qiymat zanjiri" konsepsiyasini ishlab chiqqan. Uning asosiy g'oyasi shuki, har bir jarayonda xarajatlarni optimallashtirish yoki mahsulotga qiymat qo'shish korxonaning umumiy tannarxini kamaytirishga yordam beradi. Michael Porterning qiymat zanjiri modeli ishlab chiqarish jarayonini ikki asosiy qismga ajratadi: asosiy faoliyatlar va qo'llab-quvvatlovchi faoliyatlar. Asosiy faoliyatlar, masalan, mahsulot ishlab chiqarish, xomashyo omborlash va mahsulotni mijozga yetkazish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Logistika bu jarayonlarning eng muhim qismidir, chunki u mahsulotni kerakli joyga o'z vaqtida yetkazib berish uchun zarur bo'lgan barcha tashkiliy faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

Porterning fikricha, logistika xarajatlarini kamaytirish korxonalar uchun juda muhimdir. U logistika jarayonini ikki bo'lakka ajratadi: kirish logistikasida xomashyo va materiallar kompaniyaga yetkaziladi, chiqish logistikasida esa tayyor mahsulotlar mijozlarga yetkaziladi. Agar kompaniya har bir bosqichni optimallashtirishga muvaffaq bo'lsa, xomashyo va mahsulotni yetkazib berishdagi xarajatlarni kamaytirish mumkin, bu esa tannarxni tushiradi. Olimning asosiy g'oyasi shundaki, korxonalar logistika xarajatlarini kamaytirish orqali raqobat ustunligini qo'lga kiritishi mumkin. Masalan, kompaniya o'zining zaxiralarini optimallashtirish (keraksiz zaxiralarni kamaytirish), ombor xarajatlarini qisqartirish yoki mahsulotni mijozga vaqtida yetkazib berish orqali tannarxni pasaytiradi va shu bilan bozor raqobatida o'zini yaxshiroq ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Logistika va uning sanoatda mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish" mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida logistika jarayonlarining mahsulot tannarxiga ta'sirini chuqur tahlil qilish uchun ilmiy tadqiqot usullari qo'llanildi. Deduksiya va induksiya usullari orqali umumiy logistika strategiyalaridan xususiy holatlarga tahlil o'tkazilib, bu logistika xarajatlarini kamaytirish bo'yicha aniq takliflarni ishlab chiqishga yordam berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli logistika jarayonlarining mahsulot tannarxiga ta'sirini tizimli ravishda o'rganishga imkoniyat yaratdi. Kuzatish, umumlashtirish, guruhlash va taqqoslash kabi usullardan foydalanib, tannarxga ta'sir ko'rsatuvchi omillar aniqlandi. Sintez va tahlil usullari orqali esa tannarxni pasaytirish strategiyalari ishlab chiqildi. Bunday metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchli va samarali bo'lishini ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Michael Porterning tadqiqotlari kompaniyalar uchun strategik rejalashtirishda asosiy qo'llanma sifatida qabul qilinib, ishlab chiqarish va logistik xarajatlarni kamaytirishning muhimligini ko'rsatib berdi. Sifatni oshirish va narxlarni pasaytirish orqali raqobatda ustunlikka erishish mumkinligini isbotladi. Porter modellaridan

foydalangan holda o'tkazilgan ayrim amaliy tadqiqotlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi: sanoat vakillarining hisobotlariga ko'ra, logistika xarajatlarini kamaytirish bo'yicha qiymat zanjiri modeli orqali Porter qiymat zanjiri modelini joriy qilgan kompaniyalar tannarxni o'rtacha 10–20% ga qisqartirishga muvaffaq bo'lishgan.

Misol uchun, ishlab chiqarish jarayonida har bir bosqichni optimallashtirish mahsulot tannarxini sezilarli darajada pasaytirgan. Avtomobil sanoatida Toyota va Ford kabi kompaniyalar qiymat zanjiri modelidan foydalangan holda ta'minot zanjiridagi jarayonlarni optimallashtirishga erishgan. Toyota o'zining "just-in-time" (JIT) modeli orqali omborlash xarajatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Chakana savdoda esa Walmart qiymat zanjiri modelidan foydalangan holda ta'minot zanjirini samarali boshqarish tizimini yaratdi. Natijada, kompaniya global miqyosda logistika xarajatlarini kamaytirib, mahsulotlarni raqobatchilardan arzonroq narxlarda taqdim etishga erishdi.

Michael Porterning tadqiqotlari va uning qiymat zanjiri modeli O'zbekistondagi sanoat korxonalariga o'z raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish bo'yicha samarali strategiyalarni qo'llashda yordam berishi mumkin. Porter raqobatbardoshlikni oshirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga katta e'tibor beradi. O'zbekistondagi sanoat korxonalarini ham ishlab chiqarishning har bir jarayonini yaxshilash orqali tannarxni pasaytirishi mumkin. Bu esa mahsulotlarni bozorga tezroq chiqarishga va raqobatchilardan arzonroq narxlarda taqdim etishga yordam beradi. Porterning qiymat zanjiri modeli aynan har bir jarayonni optimallashtirishga asoslangan. Bu modelda ishlab chiqarish, omborlash va mahsulotni yetkazib berish kabi asosiy faoliyatlar ajratiladi, bunda logistika jarayonlari ham muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Logistika xarajatlarini kamaytirish sanoat korxonalarini uchun muhim strategik masala hisoblanadi. Xususan, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun logistika jarayonlarini optimallashtirishga katta e'tibor qaratilishi zarur. O'zbekiston sanoati, o'zining o'sib borayotgan iqtisodiy muhitida, xalqaro va ichki bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish va mahsulotlarning tannarxini kamaytirish uchun logistika xarajatlarini samarali boshqarishni talab qilmoqda.

Xalqaro miqyosda Toyota va Walmart kabi kompaniyalar qiymat zanjiri modelini qo'llash orqali logistika xarajatlarini kamaytirib, bozorga tezkor va sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda muvaffaqiyatga erishgan. O'zbek sanoatida ham bu tajribalardan foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, Porterning qiymat zanjiri modeli va uning strategik yondashuvlari O'zbekiston sanoatida keng qo'llanishi zarur. Ushbu tadqiqotlar uzoq muddatda mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishi va global bozorlar bilan yanada mustahkam aloqalar o'rnatish imkonini beradi.

O'zbekiston sanoat korxonalarini ushbu yondashuvlarni tatbiq etish orqali o'z mahsulotlarini global bozorlar va ichki bozorga raqobatbardosh, sifatli va arzon narxlarda taqdim etishi mumkin. Shu asosda, sanoatda logistika xarajatlarini kamaytirish nafaqat milliy iqtisodiyotga, balki korxonalarining barqaror o'sishiga va ularning xalqaro bozorda muvaffaqiyat qozonishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik (CAREC). (2020). *CAREC 2030 Strategiyasi: mintaqaviy ta'minot zanjirini yaratish*. OTB Noshriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5544-son Farmoni. (2018). *O'zbekistonda logistika sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida*.
3. Jahon banki. (2019). *O'zbekiston – 2016–2020 yillar uchun Mamlakat hamkorlik dasturi*.
4. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
5. Harvard Business Review. (2008). *The Five Competitive Forces That Shape Strategy*. Harvard Business Review.
6. Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
7. Walmart Stores, Inc. (2019). *Walmart Annual Report*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

